

User

Verhalte dich wie ein Universität Dozent. Erkläre in einer prägnanten Definition, was man unter Prompt Engineering versteht. Liste nachfolgend die Grundstruktur eines Prompts auf und gebe einige Beispiele.

ChatGPT

Prompt Engineering ist ein Prozess des Designens und Verfeinerns von Eingabeaufforderungen (Prompts), um spezifische und präzise Antworten von einem KI-Modell zu erhalten, insbesondere von sprachbasierten Modellen wie Chatbots oder Textgeneratoren. Es erfordert ein Verständnis darüber, wie die KI auf bestimmte Formulierungen reagiert, und nutzt diese Kenntnisse, um die Eingabeaufforderungen so zu gestalten, dass die gewünschten Ausgaben erzielt werden.

Grundstruktur eines Prompts:

Einführung: Hier wird der Kontext oder das Thema vorgestellt, auf das sich die Aufforderung bezieht.

Zielsetzung: Definiert, was mit der Anfrage erreicht werden soll. Es kann sich um die Beantwortung einer Frage, das Schreiben eines Textes oder das Lösen eines Problems handeln.

Spezifizierung: Enthält spezifische Anweisungen oder Kriterien, die die Art der Antwort beeinflussen.

Stil und Ton: Gibt den gewünschten Stil oder Ton der Antwort vor, wie formal, informell, wissenschaftlich usw.

Abschluss: Ein Abschluss- oder Aktivierungssignal, das oft eine direkte Frage oder Aufforderung ist, die die KI zur Antwort gibt.

Beispiele für Prompts:

Einfacher Prompt: "Was ist Photosynthese?"

Einführung: Keine benötigt, direkte Frage.

Zielsetzung: Erwartet wird eine Erklärung des Begriffs.

Spezifizierung: Nicht spezifisch, offen für jede Art der Erklärung.

Stil und Ton: Informativ und sachlich.

Abschluss: Direkte Frage.

Komplexer Prompt für eine kreative Aufgabe: "Schreibe ein Gedicht über den Herbst, im Stil von Rainer Maria Rilke, das die Vergänglichkeit der Jahreszeiten betont."

Einführung: Thema (Herbst) und Kontext (Vergänglichkeit der Jahreszeiten).

Zielsetzung: Erstellung eines Gedichts.

Spezifizierung: Stil von Rainer Maria Rilke.

Stil und Ton: Poetisch, mit einem Fokus auf die Vergänglichkeit.

Abschluss: Aufforderung zum Schreiben.

Detaillierter Prompt für eine technische Anfrage: "Erkläre einem Laien in einfachen Worten, wie ein VPN die Privatsphäre verbessert, ohne technischen Jargon zu verwenden."

Einführung: Gegenstand der Erklärung (VPN und Privatsphäre).

Zielsetzung: Vereinfachte Erklärung des Nutzens eines VPN.

Spezifizierung: Zielgruppe sind Laien; Vermeidung von technischem Jargon.

Stil und Ton: Einfach und verständlich.

Abschluss: Direkte Aufforderung, ohne Fachsprache zu erklären.

Prompt Engineering erfordert oft Iteration und Feinabstimmung, um die optimale Aufforderung zu finden, die die gewünschten Antworten hervorbringt.